

**QO‘QON ADABIY MUHITI ASOSCHISI AMIR UMARXONNING
FORS-TOJIKCHA DEVONI HAQIDA****Qobilova Zeboxon Bakirovna,**

Qo‘qon davlat pedagogika instituti doktori, professor.

Telefon: +998916934705

Ismoilova Sharofat Salimjon qizi,

Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi o‘qituvchisi.

[\(sharofatxon1994@mail.ru\)](mailto:sharofatxon1994@mail.ru)

Telefon: +998908562010

Annotatsiya: Qo‘qon adabiy muhiti davri adabiyotimiz tarixida muhim o‘rin egallaydi. Ushbu adabiy davrning asoschisi va homiysi bo‘lgan Qo‘qon xoni Amiriyning o‘zi ham o‘zbek va tojik tillarida ijod qilgan. 2017-yilda Amiriyning 230-yilligi keng miqiyosda nishonlandi. Shu munosabat bilan uning o‘zbekcha va fors-tojikcha she‘rlarini o‘ziga jamlagan ikki devoni nashr etildi. Mazkur maqolada Amiriyning ijodining o‘rganilish tarixi hamda o‘zbekcha va forsiy devonning tarkibiy tuzilishi, o‘xshash jihatlari haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon adabiy muhiti, Amiriyning devoni, g‘azal, forsiy devon, “Tazkirayi Qayyumiy”, zullisonaynlik an‘anasi, “Qoshing‘a teguzmagil qalamni”, radif, badiiy san‘atlar.

**О ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОМ ДИВАНЕ АМИРА УМАРХАНА
ОСНОВАТЕЛЯ КОКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ**

Аннотация: Период Коканской литературной среды занимает важное место в истории нашей литературы. Кокан-хан Амири, основоположник и покровитель этого литературного периода, писал также на узбекском и таджикском языках. В

2017 году широко отмечалось 230-летие Амири. По этому случаю вышли в свет два сборника эго узбекских и таджикских стихов. В данной статье рассказывается об истории изучения творчества Амири, а также о составе и сходстве узбекского и таджикского дивана.

Ключевые слова: Коканская литературная среда, Амири, деван, газель, персидский-узбекский деван, “Тазкирайи Кайюми”, традиция зуллисонайн, “Қошингға тегузмагил қаламни”, радиф, поэтическое искусство.

THE TAJIK-PERSIAN DIVAN OF AMIR UMARKHAN THE FOUNDER OF THE KOKAN LITERARY ENVIRONMENT

Abstract:The period of the Kokan literary environment occupies an important place in the history of our literary. Kokan’s khan Amiri, the founder and patron of this literary period, also wrote in Uzbek and Tajik languages. In 2017, the 230th anniversary of Amiri was celebrated on a large scale. On this occasion, two collections of his Uzbek and tajik poems were published. This article talks about the study history of Amiri’s work and the structural structure and similarities of the Uzbek and Tajik divans.

Key words: Kokan literary environment, Amiri, Divan, ghazal, Tajik divan, Tazkirayi Qayyumiy”, the tradition of zullisonain, “Qoshingg’a teguzmagil qalamni”, radif, literary arts.

Kirish. (Introduction). Qo‘qon xonligi o‘zining joylashuv o‘rni va mavqeyi jihatidan XIX asrning birinchi yarmida O‘rta Osiyodagi yirik davlatlardan biri bo‘lgan. O‘z navbatida Qo‘qon shahri xonliklar davrida milliy madaniyat markazi ham hisoblangan. Bu yerda XVIII-XIX asrning birinchi yarmida ilm-ma‘rifat, madaniyat va san‘at olamida nomi dunyoga mashhur bo‘lgan ko‘plab ulug‘ shoirlar yetishib chiqqan. XIX asrda Qo‘qon xonligi taxtiga Amir Said Muhammad Umarxon (1810-1822) keladi. Amir Umarxon va uning umr yo‘ldoshi shoira Nodiraning ilm-ma‘rifatga bo‘lgan homiyligi bois Qo‘qonda alohida bir adabiy muhit paydo bo‘ladi.

Ikki ulug' siymo tashabbuskorligi bilan o'zbek adabiyoti tarixida «Qo'qon adabiy muhiti» deb nom olgan yirik, salmoqli adabiy maktab dunyoga keldi.

Xalqimiz, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy kamol topishi, dunyoqarashi yuksalishi, Vatanga sadoqat va muhabbat tuyg'ularining rivojlanishida adabiyotning, kitobning o'rni beqiyos. Shu maqsadda mustaqillik yillarida ko'plab ajdodlarimiz qatorida Amiriy shaxsi va ijodiga qarashlar ham o'zgardi. Uning badiiy merosi adabiyotshunos olimlar tomonidan o'rganilib qator ilmiy tadqiqotlar olib borildi. 2008 yilda Amiriy g'azallari "Qoshingg'a teguzmagil qalamni" nomi bilan chop etildi. 2017 yil, 13-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi 3271-sonli Prezident Qarorining e'lon qilinishi Amiriy ijodini o'rganishning yangi bosqichini boshlab berdi. [1] Shu yili Amiriy tavalludining 230 yilligi Respublika miqiyosida nishonlandi. Qo'qon davlat instituti professori Zeboxon Qobilova va navoiyshunos olim Olimjon Davlatovlarning sa'y-harakati bilan Amiriyning o'zbekcha va tojikcha she'rlari ikki yirik devon holida nashr etildi.

Ilmiy izlanishlar bir-biriga yo'l ochganidek, endilikda mazkur devonlarning badiiy qiymatini baholash, ularning tarkibiy qismlarini aniqlash, tahlilga tortish kabi masalalar paydo bo'ldi.

-Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. (Literature review). Amiriy ijodini o'rganish o'zi ijod qilgan davridayoq boshlangan. Ilk manbalar sifatida Mushrif Isfarangiyning "Shohnomayi Nusratpayom", Rahmatulloh Voze'ning "Tuhfat-ul-ahbob fi tazkirat-il-ashob", Fazliy Namangoniyning "Majmuat-ush-shuaro" tazkiralari keltirish mumkin. [2] Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Qo'qonda yashab ijod etgan 101 nafar shoir she'rlaridan namunalar keltirib, ulardan 75 tasi haqida muxtasar ma'lumot beruvchi Fazliyning "Majmuayi shoiron" tazkisasi, Gulxaniyning "Zarbulmasal", Mushraf Isfarangiyning "Shohnomayi Nusratpayom" asarlari shaxsan Amiriy homiyligida yaratilgan.[3]

Shuningdek, Sadridin Ayniyning “Namunayi adabiyoti tojik” hamda Muhammad Hakimxonning “Muntaxab-ut-tavorix” kabi tarixiy asarlarida ham Amiriy haqida ma’lumotlar berilgan.

Qo‘qon adabiy muhiti davri vakillari haqida ma’lumot beruvchi Po‘latjon Qayyumiyning “Tazkirayi Qayyumiy” asarida Amiriy ijodi va shaxsiyatiga oid shunday fikrlar uchraydi: “ ... Amiriy Navoiyga ergashuvchi shoirlardan bo‘lib bir devonga egadir. Badiiy tomondan raso shoir ekani yozgan ash‘ori obdoridan ma’lumdir. Bu kishining xonlig‘idan qat‘iy nazar Xo‘qandli buyuk shoir sifatida hurmat etamiz. Tabiat bu shoirni Shohruxiyalar sulolasidan o‘zbek elining ming urug‘idan yetishtirmishdir. O‘z davrida uning saroyi adabiyot ahli, ilm-ma‘rifat kishilari uchun ochiq bo‘lib panohtopdilar. O‘shal vaqt Xo‘qandga atrofdan adabiyot ahlilari kela boshladilar va hurmat ko‘rdilar. Adabiy nashidalari bilan serob ettilar. Ma‘rifat ahlilari ziyodalashdi”. [4]

Shuningdek, adabiyotshunos Vohid Zohidovning “O‘zbek adabiyoti tarixidan” risolasi va akademik Aziz Qayumovning “Qo‘qon adabiy muhiti” kitoblaridan Amiriy davri ijodi, shaxsiyati haqida batafsil ma’lumotlar olish mumkin.

1972-yilda Amiriyning 359 sahifadan iborat kitobi “Devoni Amiriy” nomi ostida adabiyotshunos M. Qodirova tomonidan nashrga tayyorlanib Toshkent shahrida chop etildi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyining matnshunoslik va yozma yodgorliklarni nashr etish bo‘limining tadqiqotlariga ko‘ra Amiriyning turli davrlarda ko‘chirilgan 26ta qo‘lyozma devoni hisobga olingan. Ushbu qo‘lyozmalar Sankt-Peterburg, Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi shaharlar kutubxonalarida saqlanadigan qimmatli badiiy meros hisoblanadi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar fondida Amiriyning 17ta qo‘lyozma devoni hamda litografik usulda chop etilgan devon va she‘rlaridan namunalar keltirilgan bir nechta bayozlar bor.[5]

Amiriy ijodini o'rganishdagi eng so'nggi va yirik ilmiy-adabiy qadamlardan biri sifatida 2017-yilda Amiriy tavalludining 230-yilligi munosabati bilan shoirning salmoqli ijodiy merosini o'ziga jamlagan ikki devonning chop etilganini ta'kidlash mumkin. Ikki kitobdan iborat devonning birinchi qismida o'zbekcha, ikkinchi qismida tojikcha she'rlar jamlangan bo'lib professor Zeboxon Qobilova hamda navoiyshunos Olimjon Davlatovlar tomonidan mukammal devon tartibida Toshkent shahrida "Tamaddun" nashriyoti tomonidan chop etildi. Endilikda bu devonlar o'z muxlislaridan tashqari ko'plab ilmiy ish va izlanishlarga asosiy manbaa sifatida xizmat qilmoqda.

2017-yil, shoirning 230-yilligi doirasida "Amiriy va Qo'qon adabiy muhiti" nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjumanning o'tkazilganligi shoir nomini keng adabiy jamoatchilikka yana bir bor yaqindan tanitdi. [6]

-Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology). Amiriy nomi tilga olinganda, shubhasiz, uning rafiqasi, maslakdosh va maslahatchisi Mohlaroyim Nodirabegim haqida ham to'xtalib o'tish joiz. Bu ikki ijodkor shaxsiyati o'zbek mumtoz so'z san'ati tarixida yorqin iz qoldiribgina qolmay yirik adabiy muhitga asos solganligi va ma'rifatga homiylik qilganligi bilan ahamiyatlidir. Shu o'rinda ular voyaga yetgan aslzodalar muhiti, turmush va ijtimoiy davr sharoitining bir xilligidan kelib chiqib ikki shoir ijodini qiyosiy o'rganish ham adabiy kashflarni yuzaga keltiradi.

Shuningdek, Amiriyning ikki devonidagi shakliy o'xshashliklar, bir xil radifdagi g'azallarning forsiy va o'zbekcha devonda ham mavjudligi, shoir ijodida eng ko'p murojaat qilinadigan she'riy san'atlar va badiiy o'xshatishlar mavjudligi ushbu devonlarni qiyoslab o'rganishga turtki beradi.

Bundan tashqari forsiy devondagi she'rlarning tarkibiy qismi xilma-xilligi shoir ijodiy ko'laminig kengligidan darak beradi. Devondagi she'rlarni o'rganish chog'ida ko'plab ijodkorlarga muxammas bog'langanligi, taxmis yozilganligi, musaddas va tarkibbandlar qilinganligini ko'rish mumkin. Bu esa o'z navbatida Amiriyning

adabiyot ilmini chuqur o‘rganganligi va nafaqat ustozlar balki o‘z zamonasi, qardosh fors-tojik shoirlarining ham ijodini puxta o‘rganganligini bildiradi.

Amiriy ijodini, xususan uning forsiy devonini qiyoslash, tasniflash, tavsiflash va tahlil metodlaridan foydalangan holda atroflicha o‘rganish mumkin.

-Asosiy qism: Tahlil va natijalar (Analysis and results). Bugunga qadar o‘zbek adabiyotshunosligida Amiriy ijodini o‘rganishga qaratilgan bir qancha ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, ularning ko‘pchiligi ilmiy yechimlarining mukammal va puxtaligi, amaliy ishlar bilan hamohanglikda olib borilganligi, asosiligi bilan ajralib turadi.

Garchi «sho‘ro davrida ... adabiy muhitning tashabbuskori va homiysi bo‘lgan Amiriy va Fazliy, Ado, Vazir, Nola, Naqib, Oshiq, Mir, Asad, Ma‘yus taxalluslari bilan ijod qilgan uning a‘yon-u amaldorlari asarlariga «saroy adabiyoti» tamg‘asi bosilib, ular bir chekkaga surib qo‘yilgan» [7] bo‘lsa-da, istiqlol bois ko‘plab shoirlar qatorida Amiriyning tarixiy-ijodiy merosi ham qayta e‘tibor va e‘zoz topdi. A.Hayitmetov, A.Abdug‘afforov, H.Homidiy, H.Boltaboyev, N.Jumaxo‘ja, H.Muhamadxo‘jayev, R.Orzibekov, A.Jo‘raxonov, A.Madaminov, R.Tojiboyev, E.Ochilov, S.Rahimova, O.Jo‘raboyev, Z.Qobilova kabi qator olim va tadqiqotchilar Amiriy ijodini turli taraflarini o‘rganib chiqdilar. Amiriy hayoti va ijodiga bag‘ishlangan qator ilmiy ishlar yoqlandi, monografiya va kitoblar nashr etildi.

Xususan, 1999-yilda N. Jumaxo‘ja “Milliy mustaqillik mafkurasi va adabiy meros (XVII-XIX asrlar o‘zbek she‘riyati asosida)” mavzusida filologiya fanlari doktori nomzodlik dissertatsiyasini, 2007-yilda Qo‘qon davlat pedagogika instituti professori Zeboxon Qobilova “Amiriy va uning adabiy faoliyati” mavzusida filologiya fanlari nomzodlik va doktorlik ishi yoqlagan. Ta‘kidlash joizki, Amiriy ijodini keng jamoatchilik, ilm ahli va xalqaro doiraga tanitishda olimaning xizmatlari beqiyos. Z. Qobilova 2017-yilda Amiriyning 230 yilligini xalqaro miqyosida nishonlash va “Amiriy va Qo‘qon adabiy muhiti” nomi ostida respublika ilmiy-amaliy anjuman

tashkillash tashabbusi bilan chiqdi. Uning ko‘p yillik ilmiy-ijodiy izlanishlari mevasi o‘laroq shoirning she‘rlari ikki devon holida nashr etildi.

Shuningdek, 2008-yilda Amiriyning “Qoshing‘a teguzmagil qalamni” nomli g‘azallar to‘plami A.Madaminov, E.Ochilov, Z.Qobilovalar tomonidan nashrga tayyorlanib chop etildi. [8] 2010-yilda Z. Qobilovanning “Amiriy she‘riyati” nomli ilmiy-monografiyasi ham chop etildi. [9]

Yuqorida ta’kidlanganidek, Amiriy o‘z davrida yirik adabiy davraga homiylik qildi. Rafiqasi Mohlaroyim Nodirabegim ijodining gullab-yashnashida ham bevosita uning hissasi bor. Shu bilan birga ikki ijodkor ijodini o‘rganish davomida mumtoz adabiyotimizda juda kam uchraydigan noyob badiiy hodisa savol-javob tarzidagi g‘azallarni uchratish mumkin. Bunday g‘azallarning odatiy g‘azallardan farqi g‘azalning bir misrasi bir shoir tomonidan savol tarzida yozilsa, ikkinchi misrasi javob tarzida bo‘ladi. Misol tariqasida Amiriy devonidagi quyidagi go‘zal namunani keltirish mumkin:

Nega arbobi xirad ahli junundan ori bor?

Kim, alar uryon, bularning jubba-yu dastori bor. [10]

Ushbu g‘azalning birinchi misrasi Nodirabegim qalamiga mansub bo‘lib, keyingi misrada Amiriy javob tarzida g‘azalni davom ettirgan. Qarangki, Nodirabegim tomonidan berilgan birgina savol bilan butun boshli go‘zal ijod namunasi dunyoga kelgan. Bu badiiy “luqmalar” Amiriyni ijod qilishga undabgina qolmay g‘azalning muxlislar tomonidan ham katta qiziqish bilan o‘qilishiga sabab bo‘lgan.

Amiriy devonining birinchi qismiga o‘zbekcha she‘rlar jamlangan bo‘lib undan 317 ta g‘azal, 38 ta muxammas, 2 ta musaddas, 2 ta musaddasi tarje‘band, 1 ta musamman va 16 ta tuyuq o‘rin olgan. [11]

Devonining ikkinchi qismiga tojikcha she‘rlar jamlangan bo‘lib unda jami 143 g‘azal, 20 muxammas, 1 musaddasi tarje‘band, 1 musaddasi tarkibband hamda 1 musamman o‘rin olgan. Forsiy devondagi muxammaslarning yettitasi ulug‘ fors shoiri Mirzo Bedil, ikkitasi Abdurahmon Jomiy, ikkitasi forsiy shoir Soib, yana ikkitasi

Sho‘xiy hamda Xolis, Kamol Xo‘jandiy, Mushfiq singari shoirlar she‘riga bog‘langan.[12]

Shuningdek, ikki devonda bir xil radifli bir qator g‘azallar uchraydi. Ushbu g‘azallarning ayrimlari o‘zbekcha devondagi g‘azalning tabdiliga o‘xshashdek tuyulsa, ayrimlari xuddi shunday radifli o‘zbekcha g‘azalning mazmuniy davomiga o‘xshaydi. Yana shuni taxmin qilish mumkinki, Amiriy til fasohati, imkoniyatlaridan keng foydalangan holda o‘zining bir tildagi g‘azalda ifodalay olmagan tuyg‘ularini ikkinchi tildagi g‘azal orqali maromiga yetkazishga erishgan. Ikki devondagi g‘azallar qiyoslanganda uchragan “safo”, “niqob”, “talx”, “g‘alat”, “ta‘ma”, “taraf”, “falak”, “gul”, “paykarim”, “tahsin”, “nogah”, “ey, qumri” radifli g‘azallarni shular jumlasiga kiritish mumkin.

-Xulosa va takliflar (Conclusion/Recomendations). Xulosa qilib aytganda, Amiriy taxallusi bilan ijod qilgan va o‘zining qisqa hukmronlik davrida katta adabiy muhit yarata olgan Qo‘qon xoni Amir Umarxon ijodiy merosi mustaqillik yillarida qator tadqiqotlarga asos bo‘ldi. Bugunga qadar uning bir necha g‘azallar to‘plami va devonlari nashrdan chiqqan bo‘lsa-da, forsiy devoni va unga kiritilgan g‘azallar yetarlicha tahlilga tortilmagan. Biz ushbu maqolada forsiy devon haqida umumiy to‘xtalib o‘tishga harakat qildik. Ushbu devon tarkibini mufassal o‘rganish va ikki devondagi g‘azallarning qiyosiy tahlillari, forsiy devonda Amiriyning ijodiy mahoratini o‘rganib chuqur yondashish yana yangi ilmiy tadqiqotlarga yo‘l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati (References):

1. Lex.uz sayti. <http://lex.uz/docs/-3338600>
2. Oxunjonova N. Poetikayi ash‘ori shoironi havzayi adabiyi Ho‘qand: Filol. Fan.nomz.diss.avt.-Xo‘jand, 2018.
3. Amiriy. Devon. I jild.- Toshkent: Tamaddun, 2017. - B.9.
4. Qayyumov P. D. Tazkirayi Qayyumiy. Birinchi kitob – Toshkent, 1998. – B.109.

5. Tafakkur.net <https://tafakkur.net/umarxon-amiriy.haqida>
6. Amiriy va Qo‘qon adabiy muhiti//Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari - Toshkent: Tamaddun, 2017.8-9 avgust.
7. Amiriy. Qoshing‘a teguzmag‘il qalamni: G‘azallar. Nashrga tayyorlovchilar Madaminov A, Ochilov E, Qobilova Z. – Toshkent, Sharq, 2008.- B.18.
8. Amiriy. Devon. Nashrga tayyorlovchi M. Qodirova. – Toshkent, Fan, 1972.
9. Qobilova Z. Amiriy she‘riyati – Toshkent, Fan, 2010.
10. Amiriy. Devon. I jild.- Toshkent: Tamaddun, 2017. - B.82.
11. Amiriy. Devon. II jild.- Toshkent: Tamaddun, 2017.